

TRANSTORNOS DE ANSIEDADE: NOVAS ABORDAGENS NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Anxiety Disorders: New Approaches to Diagnosis and Treatment

Trastornos de ansiedad: nuevos enfoques para el diagnóstico y el tratamiento

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.14837697

Recebido: 01/02/2025 | Aceito: 07/02/2025 | Publicado: 08/02/2025

Vitória Alvina Ferreira Lima Gomes Webá
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: vitoriaalvina@icloud.com

Renan Castro de Andrade Barros Fonseca
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: renanccastro@outlook.com

Edvan Pimenta Figueiredo
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: edvanfigueiredo.med@gmail.com

Wanessa Anselmo de Lucena Castro
Graduando em Medicina
Universidade Potiguar, Natal, Brasil
E-mail: wanessamed24@gmail.com

Thays Linhares de Melo
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: thaysmelolinhaires@gmail.com

Josimar Cunha Rodrigues Junior
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: Josimarcunharodrigues@gmail.com

Maria de Pontes Camargo
Graduando em Medicina
Universidade Potiguar, Natal, Brasil
E-mail: mariadepontes@gmail.com

Camilla Borja de Siqueira Diniz
Graduando em Medicina
Universidade Potiguar, Natal, Brasil
E-mail: camillaborja@hotmail.com

Renata de Araújo Lins Bahia
Graduanda em Medicina
Universidade Potiguar, Natal, Brasil
E-mail: renatalinsbahia@gmail.com

Bruno Henrique Meira Almeida
Graduando em Medicina
Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista, Bahia, Brasil.
E-mail: bruno.meiraalmeida@gmail.com

Paulo Vinicius Leal Berredo
Graduanda em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: pvberredo@gmail.com

Luís Felipe Eidam Mendes
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: luiseidam@hotmail.com

Igor Murad Schmitt
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: Igor.schmitt07@gmail.com

Iana Isabela Silva Pinto
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: isabelapnto@gmail.com

Alana Dágila Cabral De Alencar
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: alanadagilacabraldealencar@gmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS \(Lots of Copies Keep Stuff Safe\)](https://www.lockss.org/) sistem.

RESUMO

Introdução: Os transtornos de ansiedade são caracterizados por sintomas como preocupação excessiva, medo irracional e sensação constante de apreensão. Nos últimos anos, houve uma evolução significativa nas abordagens de diagnóstico, e em paralelo, o tratamento dos transtornos de ansiedade também passou por inovações importantes. **Objetivo:** Explorar as novas abordagens no diagnóstico e tratamento dos transtornos de ansiedade. **Metodologia:** A pesquisa é fundamentada em uma revisão abrangente da literatura existente, para a coleta dos dados, foi utilizada a base de dados PubMed e Scielo, abrangendo estudos entre 2014 a 2024. A pesquisa foi conduzida com os termos "Transtornos de Ansiedade", "Diagnóstico", "Tratamento", aplicando o operador booleano "AND". **Resultados e discussão:** Os avanços no diagnóstico dos transtornos de ansiedade têm se beneficiado de tecnologias como a ressonância magnética funcional e a tomografia por emissão de positrões, permitindo uma visualização mais precisa das áreas cerebrais associadas à ansiedade. Além disso, a identificação de biomarcadores relacionados a neurotransmissores tem oferecido novas possibilidades para o diagnóstico precoce e tratamentos personalizados. No tratamento, a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) continua sendo uma abordagem eficaz, enquanto novas modalidades, como a Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) e a terapia de exposição baseada em realidade virtual, têm mostrado resultados promissores. O tratamento farmacológico também evoluiu, com novas classes de medicamentos sendo investigadas para reduzir sintomas com menos efeitos colaterais. A combinação de psicoterapia e farmacoterapia tem mostrado ser eficaz, especialmente em casos graves ou resistentes. Além disso, técnicas emergentes, como o neurofeedback, têm sido exploradas, e a abordagem multidisciplinar, com a integração de terapias complementares como mindfulness e exercício físico, tem contribuído para melhores resultados a longo prazo. **Conclusão:** Os avanços no diagnóstico e tratamento dos transtornos de ansiedade, incluindo novas tecnologias e terapias inovadoras, têm proporcionado resultados mais eficazes e personalizados. O uso de abordagens combinadas, como psicoterapia e medicação, juntamente com práticas complementares, tem melhorado a recuperação e o bem-estar dos pacientes.

Palavras-chave: Transtornos de Ansiedade; Diagnóstico; Tratamento.

ABSTRACT

Introduction: Anxiety disorders are characterized by symptoms such as excessive worry, irrational fear, and a constant feeling of apprehension. In recent years, there has been a significant evolution in diagnostic approaches, and in parallel, the treatment of anxiety disorders has also undergone important innovations. **Objective:** To explore new approaches in the diagnosis and treatment of anxiety disorders. **Methodology:** The research is based on a comprehensive review of the existing literature. For data collection, the PubMed and Scielo databases were used, covering studies between 2014 and 2024. The search was conducted using the terms "Anxiety Disorders", "Diagnosis", "Treatment", applying the Boolean operator "AND". **Results and discussion:** Advances in the diagnosis of anxiety disorders have benefited from technologies such as functional magnetic resonance imaging and positron emission tomography, allowing a more precise visualization of brain areas associated with anxiety. In addition, the identification of biomarkers related to neurotransmitters has offered new possibilities for early diagnosis and personalized treatments. In treatment, Cognitive Behavioral Therapy (CBT) remains an effective approach, while new modalities, such as Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and virtual reality-based exposure therapy, have shown

promising results. Pharmacological treatment has also evolved, with new classes of medications being investigated to reduce symptoms with fewer side effects. The combination of psychotherapy and pharmacotherapy has shown to be effective, especially in severe or resistant cases. In addition, emerging techniques, such as neurofeedback, have been explored, and the multidisciplinary approach, with the integration of complementary therapies such as mindfulness and physical exercise, has contributed to better long-term results. Conclusion: Advances in the diagnosis and treatment of anxiety disorders, including new technologies and innovative therapies, have provided more effective and personalized results. The use of combined approaches, such as psychotherapy and medication, together with complementary practices, has improved the recovery and well-being of patients.

Keywords: Anxiety Disorders; Diagnosis; Treatment.

RESUMEN

Introducción: Los trastornos de ansiedad se caracterizan por síntomas como preocupación excesiva, miedo irracional y un sentimiento constante de aprensión. En los últimos años se ha producido una importante evolución en los enfoques diagnósticos y, paralelamente, el tratamiento de los trastornos de ansiedad también ha experimentado importantes innovaciones. Objetivo: Explorar nuevos enfoques para el diagnóstico y tratamiento de los trastornos de ansiedad. Metodología: La investigación se basa en una revisión exhaustiva de la literatura existente. Para la recolección de datos se utilizaron las bases de datos PubMed y Scielo, abarcando estudios entre 2014 y 2024. La investigación se realizó con los términos “Anxiety Disorders”, “Diagnosis”, “Tratamiento”, aplicando el operador booleano “AND”. Resultados y discusión: Los avances en el diagnóstico de los trastornos de ansiedad se han beneficiado de tecnologías como la resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de positrones, que permiten una visualización más precisa de las áreas cerebrales asociadas con la ansiedad. Además, la identificación de biomarcadores relacionados con neurotransmisores ha ofrecido nuevas posibilidades para el diagnóstico precoz y tratamientos personalizados. En el tratamiento, la terapia cognitivo conductual (TCC) sigue siendo un enfoque eficaz, mientras que nuevas modalidades como la terapia de aceptación y compromiso (ACT) y la terapia de exposición basada en realidad virtual han mostrado resultados prometedores. El tratamiento farmacológico también ha evolucionado y se están investigando nuevas clases de medicamentos para reducir los síntomas con menos efectos secundarios. Se ha demostrado que la combinación de psicoterapia y farmacoterapia es eficaz, especialmente en casos graves o resistentes. Además, se han explorado técnicas emergentes, como el neurofeedback, y el enfoque multidisciplinar, con la integración de terapias complementarias como el mindfulness y el ejercicio físico, ha contribuido a obtener mejores resultados a largo plazo. Conclusión: Los avances en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos de ansiedad, incluidas las nuevas tecnologías y terapias innovadoras, han proporcionado resultados más efectivos y personalizados. El uso de enfoques combinados, como psicoterapia y medicación, junto con prácticas complementarias, ha mejorado la recuperación y el bienestar de los pacientes.

Palabras clave: Trastornos de ansiedad; Diagnóstico; Tratamiento.

INTRODUÇÃO

Os transtornos de ansiedade representam um dos distúrbios mentais mais comuns em todo o mundo, afetando milhões de pessoas a cada ano. Caracterizados por sintomas como preocupação excessiva, medo irracional e sensação constante de apreensão, esses transtornos podem impactar gravemente a qualidade de vida e o bem-estar emocional dos indivíduos. Os principais tipos incluem o transtorno de ansiedade generalizada (TAG), fobias específicas, transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), transtorno de pânico e transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), cada um com características clínicas e abordagens terapêuticas distintas. (LOPES, DOS SANTOS, 2018).

Nos últimos anos, houve uma evolução significativa nas abordagens de diagnóstico, permitindo maior precisão e compreensão sobre a origem e os mecanismos biológicos que sustentam esses transtornos. Avanços em neuroimagem, como a ressonância magnética funcional (fMRI) e a tomografia por emissão de positrões (PET), têm revelado padrões de ativação cerebral associados a diferentes tipos de ansiedade, permitindo identificar biomarcadores que podem melhorar o diagnóstico precoce e a personalização do tratamento. (LOPES et al, 2021).

Em paralelo, o tratamento dos transtornos de ansiedade também passou por inovações importantes. A psicoterapia cognitivo-comportamental (TCC) continua sendo uma das abordagens mais eficazes, mas novas modalidades, como a terapia de aceitação e compromisso (ACT) e a terapia de exposição baseada em realidade virtual, têm ganhado destaque, oferecendo alternativas para indivíduos que não respondem bem aos tratamentos tradicionais. Além disso, os avanços farmacológicos, incluindo o uso de medicamentos mais direcionados e com menos efeitos colaterais, têm proporcionado uma melhora significativa para muitos pacientes. (FROTA et al, 2022).

Diante dessas inovações, o objetivo deste artigo é explorar as novas abordagens no diagnóstico e tratamento dos transtornos de ansiedade, destacando as mais recentes descobertas científicas e terapêuticas, com ênfase em estratégias personalizadas e integradas para melhorar o manejo clínico e a qualidade de vida dos pacientes.

METODOLOGIA

A pesquisa adotou uma metodologia que combina análise, descrição e exploração,

fundamentada em uma revisão abrangente da literatura existente. O objetivo principal desta revisão é compilar, sintetizar e analisar os achados de estudos anteriores sobre miomas uterinos. Esse método integra informações já publicadas, oferecendo uma visão crítica e estruturada do conhecimento disponível. A abordagem metodológica combina diversas estratégias e tipos de pesquisa, possibilitando a avaliação da qualidade e coerência das evidências e a integração dos resultados (BOTELHO, DE ALMEIDA CUNHA, MACEDO, 2011).

Para a coleta dos dados, foi utilizada a base de dados PubMed e Scielo. Diversos tipos de publicações foram considerados, incluindo artigos acadêmicos, estudos e periódicos relevantes. A pesquisa foi conduzida com os termos "Transtornos de Ansiedade", "Diagnóstico", "Tratamento", aplicando o operador booleano "AND" para refinar os resultados. As estratégias de busca adotadas foram: "Transtornos de Ansiedade" AND "Diagnóstico" AND "Tratamento".

Os critérios para inclusão dos artigos foram: publicações originais, revisões sistemáticas, revisões integrativas ou relatos de casos, desde que fossem acessíveis gratuitamente e publicadas entre 2014 e 2024. Não houve restrições quanto à localização geográfica ou ao idioma das publicações. Foram excluídos artigos não científicos, bem como textos incompletos, resumos, monografias, dissertações e teses.

A seleção dos estudos seguiu critérios rigorosos de inclusão e exclusão. Após a definição desses critérios, foram realizadas buscas detalhadas nas bases de dados utilizando os descritores e operadores booleanos estabelecidos. Os estudos selecionados formam a base para os resultados apresentados neste trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos últimos anos, as abordagens de diagnóstico para transtornos de ansiedade passaram por grandes avanços, com destaque para as tecnologias de neuroimagem. O uso da ressonância magnética funcional (fMRI) tem permitido a visualização das áreas cerebrais ativas durante os episódios de ansiedade, revelando padrões específicos associados a diferentes transtornos. Além disso, a tomografia por emissão de positrões (PET) tem sido utilizada para identificar disfunções metabólicas em regiões chave do cérebro, como a amígdala, que é frequentemente envolvida nas respostas emocionais. Essas ferramentas proporcionam uma forma mais precisa

de diagnosticar e diferenciar os tipos de ansiedade, contribuindo para o desenvolvimento de tratamentos mais eficazes e direcionados. (COSTA et al, 2019).

Outra inovação importante no diagnóstico é a utilização de biomarcadores para detectar precocemente os transtornos de ansiedade. Estudos têm identificado indicadores bioquímicos, como níveis alterados de neurotransmissores (serotonina, dopamina e GABA) no cérebro, que podem indicar uma predisposição genética ou uma disfunção neuroquímica associada à ansiedade. O uso desses biomarcadores promete não só um diagnóstico mais rápido, mas também uma personalização do tratamento, oferecendo terapias mais eficazes para cada paciente com base em seu perfil biológico. (NARDI, QUEVEDO, DA SILVA, 2014).

Em relação ao tratamento, a psicoterapia continua sendo uma das abordagens mais eficazes para o manejo dos transtornos de ansiedade. A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) permanece como a mais recomendada, com ênfase na reestruturação cognitiva e na modificação de padrões de pensamento disfuncionais. No entanto, novas variantes da TCC, como a Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT), têm mostrado promissores resultados, ao focar na aceitação dos pensamentos e sentimentos ansiosos em vez de tentar suprimi-los, promovendo uma maior flexibilidade psicológica. (PENNINX, 2021).

A terapia de exposição também continua sendo uma abordagem central no tratamento, especialmente no tratamento de fobias e transtorno de pânico. Recentemente, a terapia de exposição baseada em realidade virtual (VR) tem sido integrada a esses protocolos, permitindo que os pacientes enfrentem suas fobias em um ambiente controlado, o que oferece uma forma mais acessível e eficaz de realizar as sessões de exposição. O uso de realidade virtual tem sido particularmente vantajoso no tratamento de fobias sociais, onde situações cotidianas podem ser simulações mais intensas de uma maneira segura. (CRASKE et al, 2017).

O tratamento farmacológico também avançou consideravelmente. Além dos tradicionais inibidores seletivos de recaptção de serotonina (ISRS) e benzodiazepínicos, novas classes de medicamentos, como os moduladores de receptores de glutamato e os agonistas de serotonina, estão sendo investigadas. Esses medicamentos têm como objetivo reduzir os sintomas de ansiedade com menos efeitos colaterais, como a sonolência e o risco de dependência associados aos benzodiazepínicos. Além disso, o uso de psicodélicos, como a psilocibina, tem sido explorado como uma alternativa para pacientes com resistência ao tratamento tradicional. (STRÖHLE, GENSICHEN, DOMSCHKE, 2018).

O tratamento combinado, que envolve tanto a psicoterapia quanto a farmacoterapia, tem mostrado ser eficaz, especialmente em casos mais graves ou resistentes. A integração de abordagens terapêuticas, que considera o uso simultâneo de medicamentos e terapias psicossociais, melhora os resultados a longo prazo e reduz a reincidência dos sintomas. A pesquisa indica que a combinação dessas abordagens é fundamental para um tratamento abrangente que leva em conta as diversas dimensões da ansiedade. (STEIN et al, 2017).

A utilização de técnicas de neurofeedback também tem sido investigada como uma alternativa para o tratamento de transtornos de ansiedade. Esse método envolve o monitoramento das ondas cerebrais do paciente, com o objetivo de treinar o cérebro a regular sua própria atividade. Estudos preliminares sugerem que o neurofeedback pode ser eficaz em reduzir sintomas de ansiedade, especialmente quando associado a outros tratamentos, como a TCC. Embora os resultados ainda sejam inconclusivos, o neurofeedback mostra-se uma área promissora para o futuro do tratamento dos transtornos de ansiedade. (BANDELOW, MICHAELIS, 2015).

Finalmente, a abordagem multidisciplinar no tratamento dos transtornos de ansiedade tem sido amplamente recomendada. Profissionais de diversas áreas, incluindo psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, trabalham juntos para oferecer um cuidado integral ao paciente. Além disso, a prática de intervenções complementares, como a meditação mindfulness e a prática de exercícios físicos, tem se mostrado benéfica para reduzir os sintomas ansiosos. Essas abordagens holísticas contribuem para uma melhor resposta terapêutica e um bem-estar emocional mais duradouro. (SALTAFOSSE et al, 2024).

CONCLUSÃO

Os avanços no diagnóstico e tratamento dos transtornos de ansiedade têm proporcionado novas perspectivas e melhores resultados para os pacientes. Tecnologias como a ressonância magnética funcional e biomarcadores permitem uma avaliação mais precisa e personalizada, facilitando a escolha das terapias mais adequadas. Além disso, as abordagens psicoterapêuticas inovadoras, como a Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) e a terapia de exposição baseada em realidade virtual, têm ampliado as opções terapêuticas, oferecendo alternativas eficazes, especialmente para pacientes que não respondem bem aos tratamentos convencionais.

No tratamento farmacológico, a evolução das medicações tem permitido uma abordagem mais segura e eficiente, com menos efeitos colaterais, e as terapias combinadas se mostram promissoras em resultados a longo prazo. A integração de tratamentos psicossociais e farmacológicos, além da prática de intervenções complementares, como mindfulness e exercícios físicos, tem mostrado ser crucial para o sucesso da recuperação. Assim, as novas abordagens terapêuticas e a abordagem multidisciplinar indicam um futuro promissor no tratamento dos transtornos de ansiedade, proporcionando uma recuperação mais eficaz e holística para os pacientes.

REFERÊNCIAS

BANDELOW, Borwin; MICHAELIS, Sophie. Epidemiology of anxiety disorders in the 21st century. *Dialogues in clinical neuroscience*, v. 17, n. 3, p. 327-335, 2015.

BOTELHO, Louise Lira Roedel; DE ALMEIDA CUNHA, Cristiano Castro; MACEDO, Marcelo. O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais. *Gestão e sociedade*, v. 5, n. 11, p. 121-136, 2011.

COSTA, Camilla Oleiro da et al. Prevalência de ansiedade e fatores associados em adultos. *Jornal Brasileiro de Psiquiatria*, v. 68, p. 92-100, 2019.

CRASKE, Michelle G. et al. Anxiety disorders. *Nature reviews. Disease primers*, v. 3, p. 17024, 2017.

FROTA, Ilgner Justa et al. Transtornos de ansiedade: histórico, aspectos clínicos e classificações atuais. *Journal of Health & Biological Sciences*, v. 10, n. 1, p. 1-8, 2022.

LOPES, Amanda Brandão et al. Transtorno de ansiedade generalizada: uma revisão narrativa. *Revista Eletrônica Acervo Científico*, v. 35, p. e8773-e8773, 2021.

LOPES, Keyla Crystina da Silva Pereira; DOS SANTOS, Walquiria Lene. Transtorno de ansiedade. *Revista de Iniciação Científica e Extensão*, v. 1, n. 1, p. 45-50, 2018.

NARDI, Antonio Egidio; QUEVEDO, João; DA SILVA, Antônio Geraldo. Transtorno de ansiedade social: teoria e clínica. *Artmed Editora*, 2014.

PENNINX, Brenda WJH et al. Benzodiazepines for the long-term treatment of anxiety disorders?—Authors' reply. *The Lancet*, v. 398, n. 10295, p. 120, 2021.

SALTAFOSSI, Martina et al. Common threads: Altered interoceptive processes across affective and anxiety disorders. 2024.

STEIN, Dan J. et al. Epidemiology of anxiety disorders: from surveys to nosology and back. *Dialogues in clinical neuroscience*, v. 19, n. 2, p. 127-136, 2017.

STRÖHLE, Andreas; GENSICHEN, Jochen; DOMSCHKE, Katharina. The diagnosis and treatment of anxiety disorders. *Deutsches Ärzteblatt International*, v. 115, n. 37, p. 611, 2018.